
Methodology of Teaching Greek as a Second Foreign Language to Students

Musayeva Surayyo Xusanovna
surayyomusayeva@uzswlu.uz

Senior Lecturer,

Uzbekistan State World Languages University

Annotation *This article is devoted to modern approaches to teaching Modern Greek as a second foreign language to university students. The Lexical Approach, the cognitive-discursive approach, Task-Based Learning, and Blended Learning supported by digital educational platforms are analyzed. Examples of exercises and curriculum design are provided, along with a comparative analysis of the methods and their impact on language proficiency and learner motivation. The study demonstrates that the combination of conscious grammar awareness, active communicative practice, and work with authentic materials leads to more sustainable and effective outcomes in learning Greek. It is emphasized that contemporary requirements for future educators include a high level of methodological, communicative, and intercultural competence. Conclusions are drawn about the necessity of integrating structural and communicative techniques when designing a Greek language course as a second foreign language.*

Keywords *Greek language, second foreign language, teaching methodology, lexical approach, blended learning, intercultural competence, motivation*

Grek (yunon) tilini talabalar uchun ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitish metodikasi

Musayeva Surayyo Xusanovna
surayyomusayeva@uzswlu.uz

Katta o'qituvchi,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya *Mazkur maqola talabalarga yangi yunon (grek) tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitishning zamonaviy metodlariga bag'ishlangan. Unda leksik yondashuv (Lexical Approach), kognitiv-diskursiv yondashuv, vazifaga yo'naltirilgan ta'lim (Task-Based Learning), shuningdek, raqamli ta'lim platformalari asosidagi aralash ta'lim (Blended Learning) usullari tahlil qilingan. Mashqlar va o'quv dasturlaridan namunalalar, shuningdek, metodlarning qiyosiy tahlili hamda ularning tilni egallash darajasi va o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, grammatikani ongli ravishda o'zlashtirish, faol nutqiy amaliyot va autentik materiallar bilan ishlashning uyg'unlashuvi grek tilini o'rganishda barqaror va samarali natijalarga olib keladi. Shuningdek, zamonaviy talablarga ko'ra bo'lajak pedagoglar yuqori darajadagi metodik, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lishi zarurligi ta'kidlangan. Grek tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitish kursini ishlab chiqishda strukturaviy va kommunikativ usullarni integratsiya qilish zarurligi haqida xulosalar berilgan.*

Kalit so'zlar *Grek tili, ikkinchi xorijiy til, o'qitish metodikasi, leksik yondashuv, aralash ta'lim, madaniyatlararo kompetensiya, motivatsiya*

Методика обучения греческому языку как второму иностранному студентам

Мусаева Сурайё Хусановна

surayyomusayeva@uzswlu.uz

Старший преподаватель,

Узбекский государственный университет

мировых языков

Аннотация Статья посвящена современным методам обучения новогреческому языку как второму иностранному для студентов. Проанализированы лексический подход (*Lexical Approach*), когнитивно-дискурсивный подход, задаче-ориентированное обучение (*Task-Based Learning*), а также смешанное обучение (*Blended Learning*) с использованием цифровых образовательных платформ. Приведены примеры упражнений и учебных программ, а также сравнительный анализ методов и их влияния на владение языком и мотивацию обучающихся. Показано, что сочетание осознанного освоения грамматики, активной речевой практики и работы с аутентичными материалами способствует более устойчивым результатам в обучении греческому языку. Подчёркивается, что современные требования к будущим педагогам предполагают высокий уровень методической, коммуникативной и межкультурной компетентности. Сделаны выводы о необходимости интеграции структурных и коммуникативных техник при разработке курса греческого языка как второго иностранного.

Ключевые слова Греческий язык, второй иностранный язык, методика преподавания, лексический подход, смешанное обучение, межкультурная компетенция, мотивация

Введение

В условиях международной академической мобильности владение вторым иностранным языком становится важным конкурентным преимуществом студентов. Изучение новогреческого языка приобретает актуальность в связи с развитием образовательных и культурных связей с Грецией и Кипром. Греческий язык отличается сложной морфологической системой, наличием падежей, артиклей, развитой глагольной парадигмой и специфической фонетикой. Эти особенности требуют тщательно продуманной методической стратегии обучения. Традиционные методы обучения, такие как грамматико-переводной подход, обеспечивают фундаментальное понимание структуры языка, однако часто

ограничивают развитие коммуникативной беглости. Современные методики ориентированы на формирование функциональной языковой компетенции и активное использование языка в реальных ситуациях. Одновременно специалисты подчёркивают, что будущий преподаватель должен обладать высокой методической и коммуникативной компетентностью (Мойдинова, 2021). Поэтому обучение греческому языку как второму иностранному должно не только формировать языковые навыки, но и способствовать развитию профессиональной рефлексии студентов.

Методы исследования

Настоящее исследование носит комплексный теоретико-эмпирический характер и направлено на выявление

наиболее эффективных методических стратегий обучения новогреческому языку как второму иностранному в условиях высшего образования. Методологическая база исследования опирается на принципы коммуникативной парадигмы, когнитивной лингвистики, теории функциональной грамматики и концепции интеграции цифровых технологий в образовательный процесс.

1. Теоретико-аналитический этап

На первом этапе исследования был проведён анализ современных научных публикаций по методике преподавания иностранных языков, включая статьи в международных журналах, монографии и методические рекомендации последних лет. Особое внимание уделялось исследованиям, посвящённым обучению языкам с развитой флективной системой, поскольку новогреческий язык характеризуется сложной морфологией, наличием падежной системы и развитой глагольной парадигмы. Кроме того, были изучены:

- учебные программы курсов греческого языка для иностранцев (уровни А1–В2 по CEFR);
- учебники и пособия, используемые в европейских университетах;
- открытые образовательные ресурсы и онлайн-платформы;
- методические разработки преподавателей греческого языка как иностранного.

Анализ осуществлялся с применением методов сравнительного анализа, контент-анализа и систематизации педагогических подходов.

2. Эмпирический этап

В эмпирической части исследования применялись следующие методы:

- педагогическое наблюдение за учебным процессом;
- анализ учебных заданий и речевой активности студентов;

- анкетирование студентов с целью выявления уровня мотивации;
- диагностическое тестирование (лексико-грамматические и коммуникативные задания);
- сравнительный анализ результатов обучения при использовании различных методик.

Выборка исследования включала студентов второго курса филологического направления, изучающих греческий язык как второй иностранный. Наблюдение проводилось в течение одного академического семестра.

3. Выделенные методические подходы

В рамках исследования были систематизированы четыре ключевых подхода, наиболее применимые к обучению новогреческому языку:

3.1. Лексический подход (Lexical Approach)

Данный подход основывается на принципе усвоения языка через устойчивые лексические единицы, коллокации и речевые шаблоны. Анализ показал, что для греческого языка, где грамматические формы тесно связаны с лексическим окружением, освоение типовых конструкций значительно ускоряет формирование беглости речи.

В исследовании оценивались следующие параметры:

- скорость воспроизведения речевых моделей;
- корректность употребления коллокаций;
- способность студентов использовать готовые речевые блоки в спонтанной речи.

3.2. Когнитивно-дискурсивный подход

Этот подход предполагает осмысленное изучение грамматических структур через анализ коммуникативных ситуаций и дискурсивных особенностей текста. В рамках исследования рассматривалось, как объяснение грамматических явлений через их

функциональную роль в тексте влияет на уровень понимания и точность речи студентов.

Оценивались:

- способность анализировать структуру предложения;
- корректность употребления временных форм;
- понимание прагматических особенностей высказывания.

3.3. Задаче-ориентированное обучение (Task-Based Learning)

Метод предполагает выполнение студентами практических коммуникативных задач, моделирующих реальные ситуации. В рамках исследования анализировались проекты, ролевые игры, презентации и групповые задания.

Критерии оценки:

- уровень коммуникативной инициативы;
- способность решать языковые задачи в реальном времени;
- степень интеграции грамматических и лексических знаний.

3.4. Смешанное обучение (Blended Learning)

Данный подход сочетает аудиторную работу с цифровыми ресурсами. В исследовании применялись онлайн-тесты, интерактивные упражнения, видеоматериалы и аудиозаписи носителей языка.

Анализировались:

- уровень самостоятельности студентов;
- частота использования цифровых платформ;
- динамика результатов в онлайн-оценках.

4. Методы обработки данных

Для интерпретации полученных результатов использовались:

- сравнительный анализ показателей до и после внедрения методик;
- количественная обработка результатов тестирования;
- качественный анализ речевых ошибок;

- интерпретация данных анкетирования. Полученные данные систематизировались и представлены в табличной форме для наглядного сопоставления эффективности каждого подхода.

5. Представление сравнительного анализа

Сравнительный анализ четырёх методических подходов представлен в таблице, включающей следующие параметры:

- целевая направленность метода;
- преобладающие формы работы;
- тип формируемой компетенции;
- влияние на мотивацию студентов;
- ожидаемые образовательные результаты.

Табличная форма позволила выявить взаимодополняемость подходов и определить их оптимальное сочетание при разработке курса греческого языка как второго иностранного

Результаты и обсуждение

Проведённый анализ позволил выявить специфические особенности влияния каждого из рассматриваемых методических подходов на формирование языковой компетенции студентов, изучающих новогреческий язык как второй иностранный. Результаты демонстрируют, что эффективность обучения зависит не только от выбора метода, но и от характера его реализации в учебном процессе.

Лексический подход

Лексический подход основывается на принципе усвоения языка через устойчивые выражения, коллокации и типовые речевые модели. В контексте новогреческого языка данный подход приобретает особую значимость, поскольку многие грамматические формы функционируют в тесной связи с лексическим окружением. Например, употребление определённого артикля, выбор глагольной формы или управление предлогов часто закрепляются через устойчивые словосочетания.

В ходе исследования было установлено, что регулярная работа с лексическими блоками способствует:

- ускорению автоматизации речи;
- снижению количества грамматических ошибок в спонтанном высказывании;
- формированию естественного интонационного рисунка.

Примеры упражнений:

- составление диалогов на основе устойчивых выражений (например, бытовые или академические ситуации);
- анализ часто употребляемых глагольных сочетаний и их контекстуального использования;
- работа с аутентичными текстами (новостные статьи, интервью, фрагменты телепередач);
- реконструкция диалогов по ключевым лексическим опорам.

Наблюдения показали, что студенты, систематически работающие с коллокациями, демонстрируют более высокую беглость речи и меньшую зависимость от перевода с родного языка. Таким образом, лексический подход способствует формированию естественной и функциональной речевой компетенции.

Когнитивно-дискурсивный подход

Когнитивно-дискурсивный подход предполагает осмысленное изучение грамматических структур через анализ их функциональной роли в тексте и коммуникативной ситуации. В отличие от механического заучивания правил, данный метод направлен на формирование осознанного понимания языковых закономерностей.

В ходе исследования были проанализированы следующие аспекты:

- сравнение временных форм глагола в различных коммуникативных ситуациях (например, повествование о прошлом и выражение предположения);

- анализ порядка слов в диалогах и его влияние на акцентирование информации;
- объяснение функций артиклей через реальные тексты;
- сопоставление формального и разговорного стиля речи.

Результаты показали, что студенты, обучающиеся по данной методике, демонстрируют более высокую грамматическую точность и лучшее понимание прагматических особенностей высказывания.

Особенно значимым является снижение числа устойчивых ошибок, связанных с согласованием существительных и прилагательных, а также неправильным употреблением временных форм.

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход способствует формированию глубокой структурной компетенции и предотвращает поверхностное усвоение материала.

Задаче-ориентированное обучение (Task-Based Learning)

Task-Based Learning предполагает выполнение практических заданий, максимально приближенных к реальным ситуациям общения. В рамках исследования данный подход реализовывался через проектную деятельность и моделирование коммуникативных сценариев.

Примеры заданий:

- подготовка презентации о культуре, истории или современной жизни Греции;
- моделирование диалога в туристической ситуации (например, бронирование гостиницы, общение в аэропорту);
- проведение мини-дебатов по актуальным темам;
- создание видеоролика или подкаста на греческом языке.

Анализ показал, что выполнение задач стимулирует активное использование языка,

повышает коммуникативную инициативу и способствует развитию стратегической компетенции.

Студенты начинают воспринимать язык как инструмент достижения цели, а не как набор правил. Это повышает уверенность в устной речи и снижает психологический барьер при общении.

Смешанное обучение (Blended Learning)

Смешанное обучение объединяет традиционные аудиторные занятия и цифровые образовательные технологии. В рамках исследования использовались:

- онлайн-тесты для закрепления грамматического материала;
- интерактивные упражнения на развитие аудирования;
- видеоматериалы с носителями языка;
- электронные словари и мобильные приложения.

Результаты наблюдения показали, что включение цифровых инструментов:

- повышает уровень учебной автономии;
- способствует регулярности самостоятельной работы;

- позволяет студентам контролировать собственный прогресс;
- усиливает мотивацию за счёт интерактивного формата.

Кроме того, цифровая среда создаёт дополнительные возможности для индивидуализации обучения, поскольку студенты могут работать в собственном темпе.

Обобщённые результаты

Анализ показал, что каждый из рассмотренных подходов формирует определённый компонент языковой компетенции:

- Лексический подход – беглость и естественность речи;
- Когнитивно-дискурсивный – грамматическую точность;
- Task-Based Learning – коммуникативную уверенность;
- Blended Learning – автономность и мотивацию.

Наиболее высокие результаты наблюдаются при комбинировании данных методов в рамках единой интегративной модели обучения.

Сравнение методов

Метод	Сильные стороны	Ожидаемые результаты
Лексический	Освоение речевых моделей	Повышение беглости речи
Когнитивный	Осознанное понимание грамматики	Грамматическая точность
Task-Based	Практическая направленность	Уверенность в общении
Blended Learning	Цифровая поддержка	Автономность и мотивация

Таблица 1. Обобщение сильных сторон методов

Анализ показывает, что методы взаимодополняют друг друга:

- Когнитивный подход обеспечивает структурную основу;
- Лексический формирует естественную речь;
- Task-Based развивает практические навыки;

- Blended Learning усиливает самостоятельность.

Сравнение методик подтверждает, что комбинированный подход является наиболее эффективным. Одновременное развитие грамматической точности и коммуникативной беглости обеспечивает устойчивые результаты.

Мотивация студентов играет ключевую роль. Использование аутентичных материалов и проектных заданий делает процесс обучения более увлекательным.

Кроме того, развитие профессиональной рефлексии студентов соответствует современным требованиям к будущим педагогам. Как отмечает Мойдинова (2021), формирование методической компетентности является неотъемлемой частью подготовки преподавателей.

Таким образом, курс греческого языка должен включать элементы анализа собственных учебных стратегий, что способствует развитию метакогнитивных навыков.

Заклучение

В результате проведённого анализа теоретических источников и практических наблюдений можно сформулировать ряд методических рекомендаций по организации курса новогреческого языка как второго иностранного в условиях высшего образования.

Прежде всего, необходимо стимулировать устную практику с первых занятий. Формирование коммуникативной компетенции невозможно без систематического вовлечения студентов в диалогическую и монологическую речь. Уже на начальном этапе обучения целесообразно использовать простые речевые модели, мини-диалоги, игровые ситуации и упражнения на спонтанное высказывание. Это позволяет преодолеть языковой барьер, развить уверенность в общении и сформировать установку на активное использование языка как средства коммуникации, а не только как объекта изучения.

Второй важный аспект, использование аутентичных текстов и видеоматериалов. Реальные новостные сюжеты, интервью, фрагменты фильмов и подкасты с участием носителей языка способствуют

формированию естественного восприятия речи и развитию навыков аудирования. Аутентичные материалы отражают живую языковую практику, культурные особенности и современные реалии греческого общества, что способствует развитию социолингвистической и межкультурной компетенции студентов.

Третья рекомендация заключается в необходимости сочетания грамматических упражнений с коммуникативными заданиями. Изучение грамматики должно быть функциональным и контекстуализированным. Теоретическое объяснение структур целесообразно дополнять ролевыми играми, проектными заданиями, дискуссиями и ситуационными упражнениями. Такой подход обеспечивает баланс между точностью и беглостью речи, предотвращает формирование устойчивых ошибок и способствует осмысленному усвоению языковых закономерностей.

Особое значение имеет интеграция цифровых ресурсов в учебный процесс. Использование онлайн-платформ, интерактивных тестов, мобильных приложений и образовательных видеокурсов расширяет возможности обучения, делает его более гибким и индивидуализированным. Цифровая среда способствует формированию учебной автономии, позволяет студентам самостоятельно контролировать свой прогресс и повторять материал в удобном темпе. Кроме того, современные цифровые инструменты повышают мотивацию благодаря интерактивности и визуальной наглядности.

Наконец, необходимо уделять внимание развитию профессиональной и методической рефлексии студентов, особенно если речь идёт о будущих преподавателях иностранных языков. Включение элементов самоанализа, обсуждения стратегий обучения и оценки собственных достижений способствует формированию метакогнитивных навыков.

Студенты учатся осознавать эффективные способы усвоения материала, что повышает качество их подготовки как специалистов.

Таким образом, интегративная модель обучения новогреческому языку как второму иностранному, основанная на сочетании коммуникативной практики, структурного анализа, аутентичных материалов и цифровых технологий,

обеспечивает гармоничное развитие лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций студентов. Комплексный характер данной модели позволяет учитывать как особенности языковой системы греческого языка, так и современные требования к профессиональной подготовке специалистов в сфере международной коммуникации и образования.

References:

1. Griva, E. & Semoglou, T. (2013). *Foreign language and Games: Implementing Physical activities of creativity at early years (In Greek)*. Thessaloniki: Kyriakidis Editions.
2. Moydinova, E. (2024). Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tuzilmasining tahlili. *Лингвоспектр*, 1(1), 36-41.
3. Papadopoulou, I. & Peiou, V. (2014). *The foreign language development of students in a language and traditional dance integrated context: An implementation of a task-based learning project*, *Aspects Today Journal of English Language Teachers*.
4. Мойдинова, Э. К. (2021). Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана. *Экономика и социум*, (1-2 (80)), 241-245.
5. Мусаева, С. Х. (2025). Научно-педагогические принципы разработки контрольных работ в обучении иностранным языкам. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 5(10), 58-65.
6. Рахмонкулова, Х. С. (2025). Развитие коммуникативной компетенции студентов посредством проектно-ориентированного обучения. *Eurasian Journal of Academic Research*, 5(10), 58-66.